

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СТРУКТУРЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874914>

Нилуфар ЖАЛИЛОВА,

*Докторант Ташкентский государственный университет
востоковедения
Ташкент, Узбекистан*

Аннотация. Статья посвящается рассмотрению понятия и структуры иноязычной речевой компетенции. В настоящее время в сфере образования широкое распространение получил термин – компетенция, который не имеет однозначного толкования в современной педагогической науке. В психолого-педагогической теории и практике существуют различные подходы к определению данного понятия.

Annotatsiya. Maqola chet tilidagi nutq kompetentsiyasining tushunchasi va tuzilishini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Hozirgi vaqtda ta'lim sohasida zamonaviy pedagogika fanida aniq talqin qilinmaydigan kompetentsiya atamasi keng qo'llanilmoqda. Psixologik-pedagogik nazariya va amaliyotda ushbu kontseptsiyani aniqlashga turli xil yondashuvlar mavjud.

Annotation. The article is devoted to the consideration of the concept and structure of foreign language speech competence. Currently, the term competence has become widespread in the field of education, which does not have an unambiguous interpretation in modern pedagogical science. In psychological and pedagogical theory and practice, there are various approaches to defining this concept.

Ключевые слова: *компетенция, речевая компетенция, иностранные языки, навык, речевая деятельность*

Tayanch so'zlar: *kompetentsiya, nutq kompetentsiyasi, chet tillari, mahorat, nutq faoliyati*

Key words: *competence, speech competence, foreign languages, skill, speech activity.*

В современном обществе формирование речевой компетенции вызывает большой интерес, так как существует большая проблема, связанная с явным недостатком языкового воспитания, низкой языковой компетенцией большей части населения. Конечно же, с ранних лет человек должен учиться владеть основными навыками: самостоятельно мыслить, искать наиболее правильные пути преодоления трудностей; владеть богатым словарным запасом, быть коммуникабельным, самостоятельно работать над собственным развитием. В связи с этим требования не только на ранних этапах учебного процесса включают формирование и развитие речевой компетенции, связанной с культурой устной речи, правилами и способами использования языка в разных речевых ситуациях.

Владение иностранными языками всегда имело и имеет большое значение, ведь именно на этой основе строятся взаимоотношения, взаимодействия, как отдельных людей, так и целых народов, и государств.

В последние десятилетия в методике преподавания иностранных языков широко используется термин компетенция, который применительно к обучению иностранным языкам получил детальную разработку в рамках исследования, проводимого Советом Европы для установления уровня владения иностранным языком (Страсбург, 1996 г.)¹

Далее приступим к рассмотрению понятия компетенции на основе различных источников.

¹ Назарова С.А. Совершенствование иноязычной лексической компетенции студентов при обучении китайскому языку. – Ташкент, 2018.

Термин компетенция в методическом словаре Е.Г.Азимова и А.Н.Щукина трактуется как «совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению какой-либо деятельности на основе приобретенных знаний, навыков, умений»². Согласно методическому словарю Е.Г.Азимова и А.Н.Щукина, «компетентный говорящий, слушающий (по Н.Хомскому) должен: а) образовывать предложения, понимать речь; б) иметь суждение о высказывании, т.е. усматривать формальное сходство, различие». В современном «Толковом словаре иноязычных слов» дано следующее определение компетенции – это «осведомленность в каком-нибудь круге вопросов, какой-нибудь области знания», тогда как компетентный – это «знающий, осведомленный, авторитетный в какой-либо области»³, то есть обладающий компетенцией.

Согласно словарю «Merriam-Webster»⁴, первые упоминания термина «компетенция» относятся к 1605 году. В то же время, И. А. Зимняя полагает, что понятие компетентности связано с именем Аристотеля, изучавшего «возможности состояния человека, обозначаемого греческим «*atere*» – «сила, которая развивалась и совершенствовалась до такой степени, что стала характерной чертой личности»⁵.

Что касается теории языка, понятие компетенция в трансформационной грамматике ввел в научный обиход в 1965 году американский лингвист, профессор Массачусетского университета Ноэм Хомский. В своем труде «Аспекты теории синтаксиса» Ноэм Хомский отметил, что «мы проводим фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка говорящим – слушающим) и употреблением (реальным использованием языка в конкретных ситуациях). Только в идеализированном случае употребление является непосредственным отражением компетенции». Понятие компетенция он определил, как «способность человека к выполнению какой-либо деятельности». Деятельность может быть как учебной, познавательной, так и профессиональной⁶.

На наш взгляд, наиболее общим для всех представленных точек зрения понимание термина компетенция представляется нам как способности индивида справляться с самыми различными задачами, как совокупность знаний, умений, навыков, которые необходимы для реализации конкретной деятельности.

Переходя к вопросу о речевой компетенции, в словаре методических терминов и понятий дается следующее толкование: речевая компетенция входит в состав коммуникативной компетенции. Означает владение способами формирования и формулирования мыслей посредством языка и умение пользоваться такими способами в процессе восприятия и порождения речи⁷.

И.А.Зимняя в своем научном труде отмечает, что речевая компетенция – это свободное практическое владение речью, умение говорить правильно, бегло и динамично как в диалоге, так и в виде монолога, хорошо понимать слышимую и читаемую речь, включая умение производить и понимать речь в любом стиле, т.е. способность использовать накопленный языковой материал в речи с целью общения⁸.

² Азимов Е.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – Москва: ИКАР, 2009. – С. 448.

³ Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. – Москва: Русский язык, 1998. – С. 848.

⁴ Merriam-Webster online Dictionary. Retrieved from <http://www.merriam-webster.com/dictionary/communication>

⁵ Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентного подхода в образовании. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.

⁶ Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. – Москва: Московский университет, 1972. – С. 258.

⁷ Азимов Е.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – Москва: ИКАР, 2009. – С. 448С.

⁸ Зимняя, И. А. Психология обучения иностранным языкам. – Москва: Наука. 2013. 352 с

Мы считаем, что речевая компетенция, является системой, структура которой представлена взаимосвязанными элементами, характеризующими одно явление – процесс речевой коммуникации.

Речевая компетенция на уроках иностранного языка включает в себя различные виды речевой деятельности: говорение, чтение, письмо и аудирование. Необходимо использование различных приемов для того, чтобы помочь обучающемуся овладеть иностранным языком. Это умеренный темп речи, эмоциональная и выразительная речь, чёткое проговаривание слов, многократное повторение, употребление слов в контексте, соответствие уровню обучающегося.

А.Н.Шамов включает в структуру речевой компетенции следующие компоненты: 1) навыки техники чтения, аудирования, говорения и письма; 2) умения, связанные с порождением, восприятием, коммуникативной интерпретацией письменных и устных текстов; 3) умения корректировать речевые погрешности⁹

Исходя из мнения А.Н.Шамова, мы считаем, что справедливо будет представить компоненты в виде совокупности нескольких частных компетенций, образующих структуру речевой компетенции, в частности:

- лексическая компетенция — способность правильно и точно выбирать слова и выражения в зависимости от ситуации, понимание значений слов и их употребление.
- грамматическая компетенция — знание грамматических правил языка, умение правильно строить фразы и предложения, учитывать синтаксическую и морфологическую структуру.
- фонетическая компетенция — способность правильно произносить звуки и слова, соблюдать интонацию и ритм речи, чтобы она была понятной и естественной.
- принципиальная компетенция — умение строить тексты, учитывая их жанровые и коммуникативные особенности, а также использовать различные стили речи в зависимости от ситуации.
- социолингвистическая компетенция — способность адаптировать свою речь в зависимости от социальных факторов, таких как статус собеседника, формальность ситуации, культурные особенности.
- прагматическая компетенция — способность использовать язык с учетом целей коммуникации, стратегии и тактики общения, а также предугадывать реакцию собеседника и соответствующим образом адаптировать свою речь.

Таким образом, иноязычная речевая компетенция представляет собой многогранное и динамичное явление, включающее не только знания грамматики и лексики, но и способность эффективно и адекватно использовать язык в различных коммуникативных ситуациях. Структура иноязычной речевой компетенции состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов, таких как лексико-грамматическая, фонетическая, дискурсивная и прагматическая компетенции. Каждый из этих элементов играет ключевую роль в формировании способности свободно и точно коммуницировать на иностранном языке.

В заключении, стоит отметить, что исследование понятий и структуры иноязычной речевой компетенции является важным шагом в совершенствовании методики преподавания иностранных языков и способствует более глубокому пониманию того, как формируются и развиваются языковые навыки у обучающихся.

⁹ Шамов А.Н. Методика обучения лексической стороне иноязычной речи: учебное пособие: для изучающих немецкий язык. – Нижний Новгород: НГЛУ, 2011. – С. 119.

Список использованной литературы:

1. Азимов Е.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – Москва: ИКАР, 2009.
2. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам. – Москва: Наука, 2013.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – Москва: Русский язык, 1998.
5. Назарова С.А. Совершенствование иноязычной лексической компетенции студентов при обучении китайскому языку. – Тошкент, 2018.
6. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. – Москва: Московский университет, 1972.
7. Шамов А.Н. Методика обучения лексической стороне иноязычной речи: учебное пособие: для изучающих немецкий язык. – Нижний Новгород: НГЛУ, 2011.
8. Чэнь Цзинси. Теория развития навыков общения на китайском языке. Пекин: издательство «Народ», 2018.8 // 国际汉语语言交际能力培养论/陈敬玺著. – 北京: 人民出版社, 2018.8
9. Zhao, Fuxia. 2022. Analysis of Foreign Language Teachers' Cross-cultural Teaching Ability (J). Teaching and Management, (12), 55-58. 赵富霞. 2022. 外语教师跨文化教学能力探析(J). 教学与管理, (12), 55-58.
10. Yang, Jizhou. (2009). Chinese language course. Beijing: Beijing University of Languages Press. 汉语教程.杨寄洲.北京语言大学出版社